

Questionário sobre ensino de conteúdos de sustentabilidade em Engenharia de Software

* Obrigatória

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO

N.º Registro CEP: CAAE 68635723.4.0000.5137

Título do Projeto: Análise da adoção de princípios de Engenharia de Software Verde em cursos de graduação de Engenharia de Software

1. Prezado(a) Sr(a),

Você está sendo convidado(a) a participar de uma pesquisa que visa estudar a existência e a forma de implantação de disciplinas e conteúdos relacionados à Engenharia de Software Verde em cursos de graduação de Engenharia de Software. As perguntas foram desenvolvidas com base em uma revisão de literatura sobre disciplinas e conteúdos relacionados à Engenharia de Software Verde. O questionário tem como objetivo coletar a percepção dos participantes de acordo com suas experiências e conhecimentos.

Você foi selecionado(a) para participar deste estudo porque é coordenador de um curso de graduação de Engenharia de Software no Brasil, ou professor da área relacionada. Sua participação consiste em responder a cada uma das perguntas de maneira direta, de acordo com sua percepção sobre o tema de cada questão.

Os únicos riscos envolvidos neste estudo são o desconforto e o tempo gasto para responder ao questionário. As perguntas foram elaboradas de forma simples para reduzir o tempo de resposta. Sua participação é voluntária e não haverá pagamento pelo seu envolvimento neste estudo. Da mesma forma, você não terá nenhum custo para participar.

Todas as informações coletadas serão confidenciais e seu anonimato será preservado durante todas as etapas da pesquisa, incluindo a apresentação dos resultados em publicações científicas. Os resultados serão sempre apresentados como um retrato do grupo, e não individualmente. Você pode se recusar a participar ou a responder às perguntas a qualquer momento, sem sofrer nenhum prejuízo pessoal.

Todo material coletado durante a pesquisa ficará sob a guarda e responsabilidade do pesquisador responsável por um período de 5 (cinco) anos. Após esse período, o material será destruído. Os resultados desta pesquisa serão usados para integrar um trabalho acadêmico dos autores. As respostas fornecidas pelos participantes farão parte da seção de resultados e conclusões deste trabalho.

Você deve guardar uma cópia deste termo onde constam os dados de contato do pesquisador responsável, podendo tirar suas dúvidas sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento.

Pesquisador responsável: Lucila Ishitani, (31) 3319-4336,
lucila@pucminas.br.

Este estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa

envolvendo Seres Humanos da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais, coordenado pela Prof.^a Cristiana Leite Carvalho, que poderá ser contatada em caso de questões éticas, pelo telefone (31)3319-4517 ou e-mail cep.propppg@pucminas.br.

O Comitê de Ética em Pesquisa é uma autoridade local e porta de entrada para os projetos de pesquisa que envolvem seres humanos, e tem como objetivo defender os direitos e interesses dos participantes em sua integridade e dignidade, contribuindo também para o desenvolvimento das pesquisas dentro dos padrões éticos.

Eu, Lucila Ishitani comprometo-me a cumprir todas as exigências e responsabilidades a mim conferidas neste termo e agradeço a sua colaboração e sua confiança.

Ao selecionar a opção "Declaro que li e concordo em participar desta pesquisa.", o(a) Senhor(a) concorda em participar da pesquisa de acordo com as informações registradas neste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE). Caso não concorde em participar, apenas feche essa página no seu navegador ou responda "Não desejo responder o formulário".

*

- Declaro que li e concordo em participar desta pesquisa.
- Não desejo responder o formulário

Questionário

Informar para cada disciplina o nível de presença dos conteúdos no curso.

2. Teoria da Sustentabilidade *

A Teoria da Sustentabilidade apresenta conceitos e terminologias de Sustentabilidade, análise dos principais fatores que motivam os investimentos em projetos de Tecnologia da Informação Verde, explora as barreiras típicas na implementação de Softwares Sustentáveis, traz a compreensão do conceito de sustentabilidade no contexto do desenvolvimento de Software, aplicação nas diferentes fases do ciclo de vida do Software e a importância da inclusão do pensamento sustentável no currículo.

- Conteúdo inexistente no currículo e inviável de ser incluído
- Conteúdo inexistente no currículo, mas possível de ser incluído
- Conteúdo parcialmente presente no currículo
- Conteúdo integralmente presente em uma ou mais disciplinas no currículo
- Disciplina presente no currículo
- Não sei informar

3. Análise de Sustentabilidade *

A disciplina Análise de Sustentabilidade aborda questões de sustentabilidade no desenvolvimento de Software, desde a estimativa de custos até a manutenção, incluindo uma etapa específica de análise verde no processo de Engenharia de Software. Também são abordados diversos tópicos relacionados à Tecnologia da Informação Verde, como o uso de energia pelos sistemas, gerenciamento de emissão de carbono, avaliação do ciclo de vida dos sistemas e métricas para medir o impacto ambiental e social da Tecnologia da Informação.

- Conteúdo inexistente no currículo e inviável de ser incluído
- Conteúdo inexistente no currículo, mas possível de ser incluído
- Conteúdo parcialmente presente no currículo
- Conteúdo integralmente presente em uma ou mais disciplinas no currículo
- Disciplina presente no currículo
- Não sei informar

4. Engenharia de Requisitos Sustentável *

A disciplina Engenharia de Requisitos Sustentável aborda a engenharia de requisitos orientada a objetivos, além definir se as definições são guiada pela sustentabilidade ambiental. A disciplina busca compreender a sustentabilidade e incorporá-la no processo de modelagem através de partes interessadas, objetivos, processos e sistemas, com foco na sustentabilidade. Também são exploradas novas tecnologias para ajudar a alcançar a sustentabilidade.

- Conteúdo inexistente no currículo e inviável de ser incluído
- Conteúdo inexistente no currículo, mas possível de ser incluído
- Conteúdo parcialmente presente no currículo
- Conteúdo integralmente presente em uma ou mais disciplinas no currículo
- Disciplina presente no currículo
- Não sei informar

5. Arquitetura e Design de Software Sustentável *

A disciplina aborda a aplicação da sustentabilidade no desenvolvimento da arquitetura do Software, incluindo criação e uso de instâncias do banco de dados, a interação humano-computador e a interconexão de módulos. Propõe-se o uso de padrões e práticas que reduzem o consumo de recursos e energia, bem como o uso de processos de baixo consumo de energia e recursos renováveis para alimentar a infraestrutura de Tecnologia da Informação. Além disso, discute-se o estudo de ecossistemas de Software, incluindo princípios de classificação, metamodelos, modelagem, previsão de evolução e monitoramento.

- Conteúdo inexistente no currículo e inviável de ser incluído
- Conteúdo inexistente no currículo, mas possível de ser incluído
- Conteúdo parcialmente presente no currículo
- Conteúdo integralmente presente em uma ou mais disciplinas no currículo
- Disciplina presente no currículo
- Não sei informar

6. Interação Humano-Computador Sustentável *

A disciplina Interação Humano-Computador Sustentável aborda a inclusão de princípios de design de sistemas sustentáveis na Interação Humano-Computador (IHC) e no design de sistemas de Software, garantindo que o desenvolvimento de Software e a interação com o usuário final sejam guiados por princípios de sustentabilidade.

- Conteúdo inexistente no currículo e inviável de ser incluído
- Conteúdo inexistente no currículo, mas possível de ser incluído
- Conteúdo parcialmente presente no currículo
- Conteúdo integralmente presente em uma ou mais disciplinas no currículo
- Disciplina presente no currículo
- Não sei informar

7. Modelagem e Análise de Software Sustentável *

A disciplina Modelagem e Análise de Software Sustentável apresenta uma abordagem para incorporar a sustentabilidade nos Software por meio de diagramas com foco na visualização de trade-offs e resolução de conflitos entre diferentes partes interessadas. Também são discutidas ferramentas para modelagem de sistemas de Software complexos com a sustentabilidade em mente. Além disso, é apresentado um modelo de ecossistemas de Software, incluindo modelos de negócios, Software e inovação, e são exploradas técnicas de modelagem de ecossistemas de Software

- Conteúdo inexistente no currículo e inviável de ser incluído
- Conteúdo inexistente no currículo, mas possível de ser incluído
- Conteúdo parcialmente presente no currículo
- Conteúdo integralmente presente em uma ou mais disciplinas no currículo
- Disciplina presente no currículo
- Não sei informar

8. Processo de Software Sustentável *

A disciplina Processo de Software Sustentável apresenta a inclusão de processos de Engenharia de Software sustentável com abordagens Agile e DevOps, trazendo conhecimento de ferramentas, métodos e tecnologias aplicáveis para promover o processo de Engenharia de Software sustentável. Também aborda a utilização de energia e recursos desde o início do processo e a aplicação de eco design para garantir a redução dos impactos ambientais.

- Conteúdo inexistente no currículo e inviável de ser incluído
- Conteúdo inexistente no currículo, mas possível de ser incluído
- Conteúdo parcialmente presente no currículo
- Conteúdo integralmente presente em uma ou mais disciplinas no currículo
- Disciplina presente no currículo
- Não sei informar

9. Verificação e Validação de Software Sustentável *

A disciplina Verificação e Validação de Software Sustentável aborda a inclusão de processos otimizados de verificação e validação de Software, ferramentas e técnicas de automação de sistemas de especificação e verificação que permitem aos desenvolvedores identificar rapidamente possíveis problemas de sustentabilidade e resolvê-los antes da implantação do Software. A disciplina também explora a sustentabilidade em diferentes fases do ciclo de vida do Software, incluindo o design, a codificação e a manutenção. Além disso, são apresentados métodos e ferramentas para a análise de riscos e a gestão de mudanças, que ajudam a garantir a qualidade e a sustentabilidade do Software ao longo do tempo

- Conteúdo inexistente no currículo e inviável de ser incluído
- Conteúdo inexistente no currículo, mas possível de ser incluído
- Conteúdo parcialmente presente no currículo
- Conteúdo integralmente presente em uma ou mais disciplinas no currículo
- Disciplina presente no currículo
- Não sei informar

10. Qualidade e Teste de Software *

A disciplina Qualidade e Teste de Software aborda a otimização do processo de teste por meio da aplicação de métricas de Engenharia de Software e atributos de qualidade específicos para medir a sustentabilidade ambiental do sistema. São mencionados exemplos de atributos de qualidade, como tolerância, gerenciamento de falhas e testabilidade, que são importantes para garantir a sustentabilidade do sistema de Software. Também é mencionada a inclusão de testes, qualidade e a operação do produto de Software, além da utilização de ferramentas de gerenciamento de configuração e ferramentas de inspeção de Software para garantir a sustentabilidade do sistema. Do mesmo modo é destacada a importância do conhecimento das normas de eco design, como a ISO 14006 e a ISO 14062, para a aplicação de práticas sustentáveis na Engenharia de Software

- Conteúdo inexistente no currículo e inviável de ser incluído
- Conteúdo inexistente no currículo, mas possível de ser incluído
- Conteúdo parcialmente presente no currículo
- Conteúdo integralmente presente em uma ou mais disciplinas no currículo
- Disciplina presente no currículo
- Não sei informar

11. Gerenciamento de Projetos de Software Sustentáveis *

A disciplina Gerenciamento de Projetos de Software Sustentáveis aborda a inclusão de atividades de sustentabilidade na fase de planejamento, controle e monitoramento do processo de desenvolvimento de Software. São utilizadas ferramentas e métodos de gerenciamento de projetos para garantir a estimativa, planejamento efetivos, monitoramento de risco e avaliação voltados para sustentabilidade. A disciplina também considera as barreiras e desafios típicos encontrados em projetos de Software sustentável e discute como os gerentes de Tecnologia da Informação e CIOs podem superá-los para operar de forma mais sustentável.

- Conteúdo inexistente no currículo e inviável de ser incluído
- Conteúdo inexistente no currículo, mas possível de ser incluído
- Conteúdo parcialmente presente no currículo
- Conteúdo integralmente presente em uma ou mais disciplinas no currículo
- Disciplina presente no currículo
- Não sei informar

12. Aplicações Avançadas Sustentáveis *

A disciplina Aplicações Avançadas Sustentáveis aponta o uso de sistemas de computação paralela, clusters e grid de forma sustentável, aborda técnicas para maximizar a utilização dos recursos disponíveis, reduzir o consumo de energia e implementar o gerenciamento de energia. A disciplina enfatiza a importância de abordar a sustentabilidade na computação avançada.

- Conteúdo inexistente no currículo e inviável de ser incluído
- Conteúdo inexistente no currículo, mas possível de ser incluído
- Conteúdo parcialmente presente no currículo
- Conteúdo integralmente presente em uma ou mais disciplinas no currículo
- Disciplina presente no currículo
- Não sei informar

13. Construção e Evolução do Software Sustentável *

A disciplina Construção e Evolução do Software Sustentável aborda como diferentes estruturas de dados, algoritmos, linguagens de programação e padrões de design podem impactar o consumo de energia. Além disso, destaca a importância do estágio de projeto na garantia da sustentabilidade do Software, enfatizando a necessidade de atividades de design eficientes para minimizar o uso de recursos e ressalta a aplicação de técnicas de Tecnologia da Informação Verde no planejamento e implementação de sistemas para reduzir o uso de energia e outros impactos ambientais.

- Conteúdo inexistente no currículo e inviável de ser incluído
- Conteúdo inexistente no currículo, mas possível de ser incluído
- Conteúdo parcialmente presente no currículo
- Conteúdo integralmente presente em uma ou mais disciplinas no currículo
- Disciplina presente no currículo
- Não sei informar

14. Internet das Coisas(IoT) Sustentável *

A disciplina Internet das Coisas(IoT) Sustentável aborda como as tecnologias relacionadas à Internet das Coisas podem influenciar na promoção da sustentabilidade ambiental, especialmente em áreas que demandam o uso inteligente de água e a eficiência energética

- Conteúdo inexistente no currículo e inviável de ser incluído
- Conteúdo inexistente no currículo, mas possível de ser incluído
- Conteúdo parcialmente presente no currículo
- Conteúdo integralmente presente em uma ou mais disciplinas no currículo
- Disciplina presente no currículo
- Não sei informar

15. Computação em Nuvem Sustentável *

A disciplina Computação em Nuvem Sustentável aborda a aplicação da computação em nuvem como uma forma de garantir a sustentabilidade social, empresarial e ambiental. Exposição de tópicos relacionados à inclusão de serviços empresariais de maneira econômica, social e ecológica usando computação em nuvem.

- Conteúdo inexistente no currículo e inviável de ser incluído
- Conteúdo inexistente no currículo, mas possível de ser incluído
- Conteúdo parcialmente presente no currículo
- Conteúdo integralmente presente em uma ou mais disciplinas no currículo
- Disciplina presente no currículo
- Não sei informar

16. Sistemas Web e Mobile Sustentáveis *

A disciplina Sistemas Web e Mobile Sustentáveis aborda a relação entre a eficiência da execução e a redução no consumo de energia. Além disso, aborda o uso de design eficiente de Software, tecnologias verdes, estruturas de desenvolvimento e ferramentas que facilitem a sustentabilidade no desenvolvimento, bem como conceitos sobre interface do Software com questões de sustentabilidade.

- Conteúdo inexistente no currículo e inviável de ser incluído
- Conteúdo inexistente no currículo, mas possível de ser incluído
- Conteúdo parcialmente presente no currículo
- Conteúdo integralmente presente em uma ou mais disciplinas no currículo
- Disciplina presente no currículo
- Não sei informar

17. Data Center Sustentável *

A disciplina Data Center Sustentável aborda a importância dos centros de dados verdes na redução da pegada de carbono, design e a implementação de armazenamento de dados, aplicativos energeticamente eficientes, boas práticas na construção de centros, teorias e práticas para a redução do consumo de energia, gerenciamento e agendamento de recursos, experiências práticas em sistemas de energia mensuráveis e otimizações de Software para melhorar a eficiência energética.

- Conteúdo inexistente no currículo e inviável de ser incluído
- Conteúdo inexistente no currículo, mas possível de ser incluído
- Conteúdo parcialmente presente no currículo
- Conteúdo integralmente presente em uma ou mais disciplinas no currículo
- Disciplina presente no currículo
- Não sei informar

18. Práticas com Ferramentas Sustentáveis *

A disciplina Práticas com Ferramentas Sustentáveis introduz de ferramentas para auxiliar em diferentes estágios de desenvolvimento de Software sustentável, enfatiza a importância de minimizar o impacto ambiental da computação e inclui atividades práticas voltadas para o desenvolvimento e métricas relacionadas à sustentabilidade em Software.

- Conteúdo inexistente no currículo e inviável de ser incluído
- Conteúdo inexistente no currículo, mas possível de ser incluído
- Conteúdo parcialmente presente no currículo
- Conteúdo integralmente presente em uma ou mais disciplinas no currículo
- Disciplina presente no currículo
- Não sei informar

19. Responsabilidade Social em Sustentabilidade *

A disciplina Responsabilidade Social em Sustentabilidade aborda a importância de integrar questões ambientais na prática profissional, abordando temas como emissões de carbono, eficiência energética, reciclagem e design de sistemas sustentáveis. Introduz modelos de desempenho para softwares verdes, a fim de identificar e minimizar soluções para problemas ambientais causados pela Tecnologia da Informação.

- Conteúdo inexistente no currículo e inviável de ser incluído
- Conteúdo inexistente no currículo, mas possível de ser incluído
- Conteúdo parcialmente presente no currículo
- Conteúdo integralmente presente em uma ou mais disciplinas no currículo
- Disciplina presente no currículo
- Não sei informar

20. Teorias e práticas de redução do consumo de energia de Software *

A disciplina Teorias e práticas de redução do consumo de energia de Software aborda eficiência energética em hardware, construção de centros de dados ecológicos, teorias de redução de consumo de energia, gerenciamento de recursos com consciência energética e práticas de construção, mensuração e otimização de Software visando eficiência energética.

- Conteúdo inexistente no currículo e inviável de ser incluído
- Conteúdo inexistente no currículo, mas possível de ser incluído
- Conteúdo parcialmente presente no currículo
- Conteúdo integralmente presente em uma ou mais disciplinas no currículo
- Disciplina presente no currículo
- Não sei informar

21. Computação Sustentável *

A disciplina Computação Sustentável aborda a conscientização sobre questões de sustentabilidade em todos os setores da computação, bem como o impacto ambiental do ramo.

- Conteúdo inexistente no currículo e inviável de ser incluído
- Conteúdo inexistente no currículo, mas possível de ser incluído
- Conteúdo parcialmente presente no currículo
- Conteúdo integralmente presente em uma ou mais disciplinas no currículo
- Disciplina presente no currículo
- Não sei informar

22. Sustentabilidade em Redes *

A disciplina Redes Sustentáveis discute a sustentabilidade com ênfase em redes, apresentando tópicos relacionados ao uso de redes e computação para estimar e reduzir a pegada de carbono de infraestruturas.

- Conteúdo inexistente no currículo e inviável de ser incluído
- Conteúdo inexistente no currículo, mas possível de ser incluído
- Conteúdo parcialmente presente no currículo
- Conteúdo integralmente presente em uma ou mais disciplinas no currículo
- Disciplina presente no currículo
- Não sei informar

23. Programação Energeticamente Eficiente *

A disciplina Programação Energeticamente Eficiente aborda métodos de economia de energia no uso de recursos de computação, critérios para a avaliação de sistemas, métodos e ferramentas para avaliação energética de aplicações, inovações e perspectivas para o desenvolvimento de métodos e ferramentas de economia de energia.

- Conteúdo inexistente no currículo e inviável de ser incluído
- Conteúdo inexistente no currículo, mas possível de ser incluído
- Conteúdo parcialmente presente no currículo
- Conteúdo integralmente presente em uma ou mais disciplinas no currículo
- Disciplina presente no currículo
- Não sei informar

24. Existe alguma disciplina, conteúdo ou atividade que é oferecida pelo curso sobre praticas sustentáveis no curso de engenharia de software que não esteja contemplada acima?

Este conteúdo não é criado nem endossado pela Microsoft. Os dados que você enviar serão enviados ao proprietário do formulário.

 Microsoft Forms